

XIV ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA ORAL DO CENTRO-OESTE

2. A História Oral enquanto campo de produção do conhecimento na História da Educação

Júlio Resende Costa (Centro Estadual de Educação Continuada Monsenhor Geraldo Mendes Vasconcelos), Sônia Maria dos Santos (Pós-doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Universidade Federal de Uberlândia/ Professora Titular aposentada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia)

O texto analisa e discute a relevância das fontes orais e sua contribuição para a historiografia da educação, por meio de uma pequena discussão epistemológica sobre a História Oral. O estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, de natureza descritiva. O escrito recorreu ao uso de fontes bibliográficas como percurso metodológico. Sufocada pelos postulados positivistas, a História Oral ressurgiu como estratégia de pesquisa em história a partir da década de 1950, ganhando vigor acadêmico nas décadas seguintes. A história é um fenômeno vivo, dinâmico. Os fatos históricos não estão encerrados em si mesmos. Dessa premissa decorre a necessidade de repensar o passado. À medida que o passado é revisitado, ele revela descobertas inéditas para a história da educação. As fontes orais diferem-se das fontes tradicionais porque não são encontradas ao acaso: são produzidas coletivamente, por meio da relação dialética entre entrevistador e entrevistados, em um movimento mediado pela memória e pela linguagem. A memória é o elemento dinamizador do relato que dá origem ao documento oral, inédito e revelador. A relevância acadêmica, histórica e social do documento oral está intimamente ligada à suficiência investigativa do pesquisador, sua competência para recompor eventos passados e acuidade para analisar e interpretar o relato oral. A História Oral não nega as fontes documentais clássicas. Ao responder interrogações que as fontes clássicas não conseguem elucidar, ao preencher as lacunas apresentadas nos documentos impressos e/ou escritos, a História Oral dialoga com outros tipos de fontes, suscita novas indagações e abre horizontes e perspectivas de abordagem e interpretação do fenômeno histórico. Percorrendo esse caminho, as fontes orais permitem elucidar uma história ainda não conhecida ou parcialmente explicada pelas fontes tradicionais.

3. Fontes em História da Educação: a cartilha e o Pré-Livro na Pesquisa em História Oral

Felismina Dalva Teixeira Silva (Doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, professora na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/Teófilo Otoni/MG), Sônia Maria dos Santos (Pós-doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Universidade Federal de Uberlândia/ Professora Titular aposentada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia)